

ALISHER NAVOIYNING MANOQIB ASARLARIDA SHAKLDOSH SO'ZLARNING IFODALANISHI

Xo'janiyazova Shahnoza Satimboyevna,
Toshkent amaliy fanlar universiteti
dotsenti, f.f.f.d. (PhD)

Umarova Gulbaxor,
Toshkent amaliy fanlar universiteti 2-kurs magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553830>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Alisher Navoiyning "Xamsat ul-mutahayyirin", "Holoti Sayyid Hasan Ardasher" va "Holoti Pahlavon Muhammad" asarlarida ishlatilgan omonim so'zlar qadimgi turkiy til, eski o'zbek adabiy til va hozirgi adabiy tilidagi semantik qurilishi hamda etimologik kelib chiqishi haqida fikr yuritilgan. Maqolada manoqiblar matnidagi shaklan bir xil, ammo ma'no jihatidan turlicha bo'lgan leksik birliklarning kontekstual xususiyatlari va ularning badiiy tasviriy ifoda sifatidagi o'rni tahlilga tortiladi.

Kalit so'zlar: *burun, mehr, arz, sema, semema, omoleksema, yoqmoq.*

Аннотация. В статье рассматриваются омонимичные слова, использованные в произведениях Алишера Навои «Хамсат ул-мутахаййирин», «Holoti Sayyid Hasan Ardasher» и «Holoti Pahlavon Muhammad», их семантическая структура в древнетюркском языке, староузбекском литературном языке и современном литературном языке, а также их этимологическое происхождение. В статье анализируются контекстуальные особенности лексических единиц, совпадающих по форме, но различающихся по значению в текстах манакибов, а также их роль как средства художественно-образного выражения.

Ключевые слова: *ранее, милость, жалоба, значение, семема, омолексема.*

Abstract. This article examines the homonymous words used in Alisher Navoi's works "Xamsat ul-mutahayyirin," "Holoti Sayyid Hasan Ardasher," and "Holoti Pahlavon Muhammad", discussing their semantic structure and etymological origins across three stages: ancient Turkic language, Old Uzbek literary language, and the contemporary literary language. The article analyzes the contextual characteristics of lexical units that are identical in form but different in meaning within the texts of the manaqibs, as well as their role as artistic and expressive devices.

Keywords: *burun, mehr, arz, sema, sememe, omolexeme.*

Kirish. O'zbek tilshunosligida omonimlar masalasining o'rganilishi uzoq tarixga borib taqaladi. Bevosita u Navoiy nomi bilan bog'lanadi. Bunda Navoiy omonimlar haqida maxsus termin qo'llamay, masalani misollar asosida izohlaydi [1.113-114]. Adib turk tilida omonimlar g'oyat ko'pligi va bu she'riyatda so'z o'yini uchun qulay imkoniyat yaratishini ta'kidlaydi [9.90]. Navoiy asarlari uslub va stilistik jihatdan bir-biridan tubdan farq qiladi. Shuning uchun shoir asarlarining har birini alohida-alohida tekshirish, ularning o'ziga xos yozilish tarixi, uslubi va ma'no rang-barangliklarini aniqlash hozirgi kundagi dolzarb ilmiy vazifalardandir [4.83]. Alisher Navoiy asarlarida omonim so'zlar ham, ulardan tashkil

topuvchi omonimik qatorlar ham ko'pchilikni tashkil qiladi [2.109]. O'zbek tilshunosligida omonimiya hodisasi tadqiqiga bag'ishlangan ishlar salmoqlidir [11].

Adabiyotlar tahlili. Ma'lumki, shakldosh so'zlar tildagi tejamkorlikni ta'minlash bilan birga, matnning emotsional-ekspressiv bo'yog'ini oshirishga xizmat qiladi. Alisher Navoiyning "Xamsat ul-mutahayyirin", "Holoti Sayyid Hasan Ardasher" va "Holoti Pahlavon Muhammad" asarlarida omonim so'zlar talaygina. Ushbu asarlardagi shakldosh so'zlarning ma'noviy xususiyatlarini tahlil qilamiz.

"Qattiq og'riq, qayg'u yoki kuchli sevinch-shodlik va shu kabi natijasida yosh bezlaridan ajralib chiqadigan tiniq sho'r suyuqlik" (O'TIL, II, 52) ma'nosidagi *yosh I* so'zi "yosh, umr"; "yosh yigit, navqiron" semasidagi *yosh II* leksemasi bilan shakldoshlikni hosil qilgan: *Miri mazkur bu so'zimdin mutaassir bo'lib, ko'z yoshi bila duo va tahsin qildi (XM, 760); Jom viloyatida alarning otalari uyiga tushgandur, alar to'rt yo besh yoshlarida emdi maktabg'a borur vaqtlari emish (XM, 737).*

Tadqiqot metodologiyasi. "Hidlash hid bilish a'zosi" ma'nosidagi *burun I* so'zi, "avvalgi, ilgari, qadim"(ANATIL, I, 337-338)ni bildiruvchi *burun II* omoleksema bilan omonimlashgan: *Alar «Tuhfat ul-ahror»ni bunyod qilib, ul taqrib bila tugatgonlari, bu faqirg'a eldin burun ko'rguzgonlarining sharhi va faqir «Hayrat ul-abror»ning nazm qilur taqribi bu dostonda mazkur bo'lubtur, o'qug'on ma'lum qilur (XM, 776).*

Forscha-tojikcha "muhabbat, insonning o'z tug'ishganlariga, yaqin kishilariga va umuman odamga bo'lgan samimiy muhabati" (O'TIL, I, 462) ma'nosidagi *mehr I* leksemasi *mehr II* "quyosh" ma'nosi (ANATIL, II, 301)dagi omoleksema bilan omonimik qator hosil qiladi; *Xizmat va kichikroq notavonlarga rasmi mehru shafqat va sarpayvandliq va mutavassitul-hollarga ishi muloyamat va xo'b zabonliq va fuqaro va masoking'a varzishi muvofaqat va naf'rasonlig' (HPM, 23);*

Gar sham'murd, mehri falakro mador bod,

Gar qatra rext, obi baqoro qaror bod (XM, 744).

"Arz, zamin, yer yuzasi" sememasini anglatuvchi arabcha *arz I* (ANATIL, I, 107) leksemasi "og'zaki bayon etilgan shikoyat, dard yoki iltimos", "ko'rsatish, namoyish etish, havola qilish" ma'nolaridagi (O'TIL, 2, 52) *arz II* omoleksemasi bilan o'zaro omonimik qatorni tashkil etadi: *Alqissa; uchun alarga haq yo'lining suluki domangir bo'lub, mulozamatdin ijtinob zohir qilib, istig'for tariqidin kirib, arzg'a yetkurdilar. Hamonoki, ma'nisig'a yetmay sharh bitibturlar» va bu so'z takror topqondin so'ngra faqir arz qildim (XM, 773). Aytimkim: «Hazrati*

Maxdumning sharif maqdamlari mujibi inbisotdur, ammo bu nav' ham xayolim bor erdi», — deb o'tgan maqolatni arz qildim (XM, 774).

Bo'l=I so'zi "yuz bermoq, voqe bo'lmoq" (O'TIL, I, 412-413) ma'nosidagi "bo'lmoq, ayirmoq, ajratmoq, judo qilmoq" semasidagi bo'l=II leksemasi bilan omonimlikni yuzaga keltirgan: 1) bo'lmoq: *Ne, buyla sarv yig'ochi yuklabsen, oyo necha yig'och bo'lg'ay? (XM, 743); 2) bo'linmoq, parchalanmoq, judo qilmoq: Hayf bu uydinki, yaxshi uy erdi, ajab pora-pora bo'ldi (XM, 745).*

Tahlil va natijalar. *Yoqmoq I* so'zi "o't oldirmoq, yondirmoq" (O'TOIL, 64) ma'nosini anglatuvchi "ma'qul bo'lmoq; did, xohish, ko'ngilga to'g'ri kelmoq" sememasidagi *yoqmoq II* (O'TIL, II, 56), "surtmoq, qo'ymoq (dori); nisbat bermoq, to'nkamoq" ma'nolarini bildiruvchi *yaqmoq III* (ANATIL, I, 545-546) so'zlari bilan omonimlikni yuzaga chiqargan: 1) "ma'qul bo'lmoq, xush kelmoq": *Podshohning muborak xotirig'a alarning mulozamati yoqti va suhbatu so'zi bag'oyat xush keldi va inoyati mutaoqib qildilar (HSHA, 11).* Ba'zan ism hamda harakatni ifodalovchi so'zlararo shakldoshlik ham kuzatish mumkin: *Alarg'a munkir ermish, g'oyati inkoridin alarning devonin birin- birin uzub, o'tg'a solib, kuydurubtur (XM, 788).*

Ot I zoonimi "yakka tuyoqlilarga mansub o'txo'r, sutemizuvchi yirik ish-ulov hayvoni" (O'TIL, III, 150) ma'nosidagi "ism, nom, ot" (ANATIL, II, 532) ni anglatuvchi *ot II* omoleksema bilan omonimlashgan: *Ot ustida qasidani o'qub, xushholliq bila borurda xayolg'a «Tuhfat ul-afkor» qasidasining matlai keldi (XM, 756).* *Mir Buzurg Termiziy otig'a bog'labdurkim, bag'oyat xushoyanda va muloyim eshitilur va dalil bukim, Xuroson mulkida, balki Samarqand va Iroqda hamul ishni bilmas go'yanda yo'qtur (HPM, 19).*

Arabcha *ma'mur I* – *ma'mur II* omoleksemlari o'zaro "boshqarish va ijro huquqiga ega bo'lgan mansabdor, boshliq" hamda "obod va farovon, bekami-ko'st, to'kin" ma'nolarini ifodalab, o'zaro omonimik qator hosil qiladi: *Agarchi xavoriqi odat izhorig'a haq taolo amri bila ma'mur emaslar erdi (XM,788).* *Chun ma'mur va mahkum erdim -maof va ma'zur bo'lsam ajab ermas (XM, 786).*

Ushbu omonimik qatordagi ikkala leksema ham hozirgi o'zbek adabiy tilida ishlatiladi (O'TIL, I, 454).

Yuz I "boshning burun, og'iz joylashgan old tomoni, aft" ma'nosida (O'TEL, I, 166) "sababidan, vajidan tufayli, sababli", shuningdek "biror narsaning ustki tomoni, yuzasi, sirti, sath" (ANATIL, IV, 578) sememasini anglatuvchi *yuz II* va "o'nta o'nlikka teng miqdor (O'TEL, I, 166) "ko'p, son-sanoqsiz" (ANATIL, IV, 580) ma'nolari bilan *yüz III* omoleksemasi o'zaro omonimik munosabatni hosil qilgan: *yüz I: Tuno kungi as'hob andoqki ro'zgor ahlining oyinu da'bi bo'lur, taajjub izhori*

yuzidin tuno o'tgan voqeani ul hazrat xizmatlarida arz qildilar (XM, 741). yuz II omoforma omoleksemasi bir nechta ma'nolarda qo'llangan: Ul olimi allomg'a yuz hamdu sano; Kim, Odam ila tuzdi chu bu dayri fano (XM,735); yuz III omoforma omoleksemasi faqat bir ma'noda ishlatilgan: Va yuz ming voy, dunyo ahlining zulmu jafosidin, balki malolat va izosidin yuz (HSHA,12).

O'turmoq I so'zi "o'tirmoq, joylashmoq, o'rnashmoq" sememasini ifodalovchi (ANATIL, III, 608) o'turmoq II "o'ldirmoq, jonini olmoq" ma'nosini anglatuvchi (ANATIL, III, 608) omonim omoleksemasi bilan o'zaro omoleksemasi bilan o'zaro omonimik qator yuzaga chiqargan: Majlisda o'turg'och, faqirlarning ritbasi shavkatidin va majlis savlatidin hasr bo'lub hech nav' so'kim, dalolat azo so'rmoqg'a qilg'ay- ayta olmadim (XM,749). Sen hech nima demagilkim, anga adab etgusidur. Bir necha kun o'tmadikim, yana bir devona ani urub o'turdi (XM, 744).

Xulosa. Alisher Navoiyning manoqiblari yani, "Xamsat ul-mutahayyirin", "Holoti Sayyid Hasan Ardasher" va "Holoti Pahlavon Muhammad" asarlarida uchraydigan omonim so'zlarni tadqiq etish, bir tomondan, asar muallifining so'z qo'llash mahoratini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan, eski o'zbek tilining semantik taraqqiyotini o'rganishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғатайн, 14-жилд. – Тошкент: 1967. – Б. 113-114.
2. Абдувалиева Д. Алишер Навоий тарихий асарлари лексикаси. Филол. фан. бўйича фалсафа док (PhD). ... автореф. – Тошкент, 2017. – Б. 109.
3. Абдушукуров Б. XI-XIV аср туркий ёзма манбалар тилидаги зоонимлар. Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1998.
4. Дадабоев Х., Ҳамидов З., Холманова З. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. XIV аср иккинчи ярми- XX аср боши. – Тошкент: Фан, 2007. – Б. 83.
5. Дадабаев Х. Обществено-политическая и социально-экономическая терминология в тюркоязычных письменных памятниках XI-XIV вв. – Ташкент: Ёзувчи, 1991.
6. Миртаджиев М. Возникновение лексических омонимов в узбекском языке. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1964.
7. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент: Mumtoz so'z. 2010.
8. Муҳаммедова С. Ўзбек тилида ҳаракат феълларининг семантик ва валентлик хусусияти. Филол. фан. докт. ... дисс. – Тошкент, 2007; Ҳақимова М. Семасиология. – Тошкент, 2008.
9. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002. – Б. 90.
10. Одилов Ё. Ўзбек тилида энантиосемия. Филол. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2016.
11. Усмонов С. Ҳозирги замон ўзбек тилида омонимлар ва синонимлар. – Тошкент, 1959.
12. Хо'janiyazova Sh. Alisher Navoiyning manoqib asarlari leksikasi. Filol. fan. bo'yicha falsafa dok (PhD). diss... – Toshkent, 2022. -155 b.

Shartli qisqartmalar

- АНАЛ** – 2013. – 2006. Фозилов Э.И. Алишер Навоий асарлари луғати. – Тошкент.
- АНАТИЛ** – 1983-1985. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. I-IV. – Тошкент: Фан.
- ДЕВОН** – Маҳмуд Кошғарий. 1960-1963. Девону луғотит-турк. Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М. Муталлибов. Т. I-III. – Тошкент: Фан.
- DTS** – Древнетюркский словарь. – Л.: Наука, 1969. – 676 с.
- НСНА** - 2013. Alisher Navoiy XX jildlik, X jild. Holoti Sayyid Hasan Ardasher. – Toshkent.
- НPM**- 2013. Alisher Navoiy XX jildlik, X jild. Holoti Pahlavon Muhammad. – Toshkent.
- ХМ**- 2013. Alisher Navoiy XX jildlik, V jild. Xamsat ul-mutahayyirin. – Toshkent.
- NAL** – Шамсиев П., Иброҳимов С. Навоий асарлари луғати. – Тошкент, 1972. – 782 б.
- NТL** – Юсуф Б. Навоий тили луғати. Т. I. Тошкент, 2018. – 493 б.
- О‘TEL** – Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати (туркий сўзлар). – Тошкент: Университет, 2000. – 599 б.; Ўзбек тилининг этимологик луғати (арабча бирликлар ва уларнинг ҳосилалари). – Тошкент: Университет, 2003. – 599 б.; Ўзбек тилининг этимологик луғати (форсча-тожикча бирликлар ва уларнинг ҳосилалар). – Тошкент: Университет, 2009. – 282 б.
- О‘TIL** – Ўзбек тилининг изоҳли луғати. I-V. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006-2008. I-2006, – 680 б.; II-2006, – 672 б.; III- 2007, – 688 б.; IV-2008, – 608 б.; V-2008, – 592 б.